

ALISHER NAVOIY ASARLARINING YOSH AVLODNI MA'NAVIY
BARKAMOL ETIB TARBIYALASHDA TUTGAN O'RNI

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6546084>

Mirzayeva Shohista Azamovna

Surxondaryo viloyati Denov tumanidagi

80-umumiy o'rta ta'lim maktabi ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

Annotatsiya: *Ushbu maqolada Alisher Navoiy o'zbek adabiyoti taraqqiyoti va o'zbek adabiy tili ravnaqiga ulkan hissa qo'shgan, Buyuk shoir, mutafakkir Alisher Navoiyning boy va bebaho merosi asrlar mobaynida ajdodlarimizni ezgulikka, mehr-muruvvatga, tinchlik va do'stlikka da'vat etib kelayotgani haqida so'z boradi.*

Kalit so'zlar: *Alisher navoiy, mutafakkir, alloma, ijodkor, insonparvarlik, asar, g'azal, ruboiy.*

Birinchi Prezidentimiz Islom Abdug'aniyevich Karimovning Yuksak ma'naviyat yengilmas kuch asarida Alisher Navoiyga “Agar bu ulug' zotni avliyo desak u avliyolarning avliyosi, mutafakkir desak mutafakkirlarning mutafakkiri, shoir desak shoirlarning sultonidir” deb ta'rif berganlar.

Mana oradan besh asrdan ortiq vaqt o'tibdiki ulug' mutafakkir bobolarimiz, so'z mulkining sultoni Alisher Navoiy hamda shoh va shoir Zahiriddin Muhammad Boburning boy ma'naviy merosi butun dunyoni hayratga solib, insonlar qalbiga, ongu shuuriga ezgulik, insonparvarlik, saxovat va mehr-muruvvat nurini taratib kelmoqda. Shu kunlarda yurtimizda Alisher Navoiy tavalludining 581 hamda Zahiriddin Muhammad Bobur tavalludining 539 yilligi keng nishonlanmoqda.

Alisher Navoiy o'zbek adabiyoti taraqqiyoti va o'zbek adabiy tili ravnaqiga ulkan hissa qo'shgan ulkan ijodkordir. Mamlakatimiz mustaqillikka erishgach, ulug' bobokalonimiz shaxsiyati va ijodiga munosabat tubdan o'zgardi. Hazrat Navoiyning boy adabiy merosiga to'laqonli va haqqoniy yondashish imkoniga ega bo'ldik. U zotning ijodini yanada chuqurroq o'rganish bo'yicha ko'plab tadqiqotlar qilinyapti, ilmiy izlanishlar ko'lami yanada kengaymoqda.

Buyuk shoir, mutafakkir Alisher Navoiyning boy va bebaho merosi asrlar mobaynida ajdodlarimizni ezgulikka, mehr-muruvvatga, tinchlik va do'stlikka da'vat etib kelgan

G'azal mulkining sultoni Alisher Navoiy o'zbek adabiy tilini dunyoga tanitib qolmasdan, balki beqiyos so'z ustasi bo'lgani uchun ham jahon adabiyotining ham tengsiz namoyandasidir. Olamda turkiy yoki forsiy tilda so'zlovchi biron - bir

inson yo'qki, u Navoiyni bilmasa, Navoiyni sevmasa, Navoiyga sadoqat va e'tiqod bilan qaramasa .

Buyuk mutafakkir va alloma mir Alisher Navoiy butun dunyoni o'z qalami bilan egallab oldi.

Allomaning asarlari nafaqat miqdor jihatidan, balki mazmun-mohiyati bo'yicha ham beqiyos ahamiyat kasb etadi. Uning badiiy va ilmiy asarlari yuzlab olimlar tomonidan o'rganilgan, tadqiq etilgan. Navoiy lirikasida odam va olam, hayot va uning go'zalliklari, mehnatsevarlik, go'zallikka shaydo qalblarning o'z Vataniga, yoriga bo'lgan otashin muhabbati ulug'lanadi. Adibning lirik asarlarida odam va olam, hayot va uning go'zalliklari o'quvchilarga ravon va sodda qilib yetkazib beriladi. [1]Yosh avlodni ma'nan yuksaklikka erishishida atrofdagilarga doimo yaxshilik qilish, ezgulik urug'ini keng olamga tarqatish bu esa o'z navbatida o'ziga va oila a'zolariga yaxshilik bo'lib qaytishi haqida asarlaridagi qahramonlar, she'riy misralarida o'z ifodasini topadi.

Alisher Navoiy xalqimiz ma'naviy dunyosining shakllanishiga katta ta'sir ko'rsatib kelgan ulug' siymolardan biridir. Bugungi kunda yoshlar qalbida milliy g'urur, o'zlikni anglash, go'zallik va nafosatga shaydollik tuyg'ularini kamol toptirishda Navoiy asarlari muhim manba bo'la oladi. Umumiy o'rta ta'lim, akademik listeylardagi adabiyot darslarida Navoiyning —Hayrat ul-abror dostoni hikoyatlarini o'rgatish vositasida o'quvchilar ma'naviyatini yuksaltirish, ijodiy fikrlashini o'stirish, ta'lim-tarbiya samaradorligiga erishish yo'llarini tadqiq etish mavzuning dolzarbligini asoslaydi Navoiy hayoti va ijodiy merosini ilmiy asosda o'rganish o'zbek adabiyotshunosligida XX asrning 20-yillaridan boshlandi. Bu boradagi dastlabki izlanishlar taniqli o'zbek ijodkori professor Abdurauf Fitratga qalamiga mansubdir. Uning —Navoiyning forsiy Shoirligi ham uning forsiy devoni to'g'risida, —Farhod va Shirin dostoni to'g'risida[1] nomli maqolalari buboradagi jiddiy ilmiy tadqiqotlardandir. Navoiyning turli asarlari tarkibida berilgan hikoyatlarni ikkiga - an'anaviy hikoyat va yangi hikoyatlarga ajratish mumkin. Yangilari esa ko'proq Navoiyning zamondoshlari haqida ma'lum bir voqea va hodisalar munosabati bilan vujudga kelgan naql va latifalardir. (Bunday naql va latifalar —Majolis un-nafois, —Hamsat ul-mutahayyirin, —Holoti Sayid Hasan Ardasher kabi adabiy biografik asarlar tarkibidan o'rin olgan.) Alisher Navoiy asarlaridagi ko'pchilik hikoyatlar, ular qaysi manba asosida ishlangan bo'lishiga qaramay, g'oyaviy-badiiy xususiyatlari bilan xalq xikoyatlariga uyg'unlashib ketadi.[3]

Alisher Navoiyning g'azallarini, ruboiylarini maktab darsliklari hamda badiiy kitoblardan o'qib o'rganish mumkin.. Bugungi kunda buyuk

bobokalonlarimizning tavallud ayyomlari mamlakatimiz bo`ylab keng nishonlanmoqda. Har yili Navoiy tavalludiga atab tadbirlar va g`azalxonliklar o`tkazilmoqda. Bu ham bo`lsa Navoiy bobomizning sermahsul ijodini alohida hurmat bilan e`tirof etishimizdandir. Alisher Navoiyning ijodi o`quvchilarimiz uchun juda ham qiziqarlidir. Navoiy bobomizning bizgacha yetib kelgan meroslarini saqlab qolish, bizdan keyingi yosh avlodga ham qoldirish bizning burchimizdir.

Navoiy asarlarining umuminsoniy g`oyasi- insonparvarlik, xalqparvarlik, do`stlik, mehr, va sadoqat, pok sevgi va vaf, ma`rifatlilik kabi go`zal tuyg`ularning yuksak badiiy shaklda, ifodalashi orqali o`zbek adabiyoti shuhratini dunyo miyosiga olib chiqdi. Buyuk alloma, shoir Alisher Navoiy umuminsoniy tarbiya sohasidan bir butun asar yaratmagan bo`lsa ham o`zining bu haqidagi fikrlarini turli ilmiy va adabiy asarlarida ifodalagan. Alisher Navoiy o`zining umuminsoniy tarbiya to`g`risidagi fikrlarini badiiy asarlarida barkamol isnon obrazini yaratish yo`li bilan bayon etdi.

Alisher Navoiyning ilm-ma`rifat, ta`lim-tarbiya masalalaridagi fikrlarida insonparvarlik g`oyalari bosh o`rinda turadi. Alisher navoiyning fikricha, inson dunyoda hammadan yuksak, aziz va qadrlidir. Alisher Navoiy o`z davridagi barcha sof vijdonli insonlarning manfaatini himoya qildi. U inson uchun zarur bo`lgan umuminsoniy axloq qoidalarini o`rgandi, asar qahramonlari obrazida o`z qarashlarini aks ettirdi. Alisher Navoiy o`z davridagi barcha sof vijdonli insonlarning manfaatini himoya qildi. U inson uchun zarur bo`lgan umuminsoniy axloq qoidalarini o`rgandi., asar qahramonlari obrazida o`z qarashlarini aks ettirdi. Alisher Navoiyning fikricha, inson uchun toj, davlat va boshqalar emas, balki eng yaxshi fazilatlar har qanday boyliklardan afzaldir. Alisher Navoiy xalqa ish bilan ham, so`z bilan ham foyda keltirish kerakligini aytadi. U xalq mafaati uchun ishlaydigan, xalqning baxt- saodati uchun kurashadigan kishilarni haqiqiy odam deb biladi.:

Odami ersang demagil odami,

Onikim yo` xalq g`amidin g`ami.

Xalqqa yordam berishni istamaydigan, xudbin, qora ko`ngil odamlarni Alisher Navoiy eng yomon odam, xalqqa zarar yetkazadi deb ta`riflaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO`YHATI:

1. Abdurahmonov D., Abdurahmonova M., Usmonova G. Navoiyning til sandig`idan.

2. Alisher Navoiy mukammal asarlar to'plami. 7-tom. «Xamsa», «Hayrat ul-abror»

3. Mallayev N.M. Alisher Navoiy va xalq ijodiyoti. -T.:G'.G'ulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti. 1974 y.

